

Dit kan, naar onze mening, van het boek van de Heer Rigter niet worden gezegd. Er mag trouwens ook niet worden verwacht, dat wij tegen dit boek belangrijke bezwaren naar voren zouden brengen. Uiteraard hierom al niet, omdat de scribent op onze instigatie werd uitgenodigd om het boek te schrijven en omdat wij, vóór het verschijnen, de drukproeven hebben doorgelezen en onze bezwaren dus, vóór het ter perse gaan, aan de schrijver hebben doen kennen, hetgeen tot gevolg had, dat hiermede in voldoende mate rekening is gehouden.

Wij zouden integendeel de auteur op deze plaats een compliment willen maken voor de wijze, waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten. Naar onze mening is hij er in geslaagd een werk te doen verschijnen, dat als een betrouwbaar handboek voor deze materie kan worden gekenschetst. Een dergelijk boek op dit terrein bestaat in Nederland niet.

Wij mogen het bij deze opmerkingen, welke niet moeten worden beschouwd als een recensie doch als een aanbeveling om van het boek kennis te nemen en het voor de daarvoor in aanmerking komende examens te gebruiken, laten.

INGEKOMEN BOEKEN

The Institute of Chartered Accountants, Developments in Cost Accounting, *Uitgev. Gee and Co.* London.

Prof. Mr C. Weststrate, Theorie van drie stelsels van sociaal-economisch leven, *Uitgev. Stenfert Kroese N.V.* Leiden. Prijs geb. f 16.—, ingen. f 14,25.

Mr Dr H. D. M. Knol, Leidraad bij beleggingen, *Uitgev. Mij v/h G. Delwel*.

Dr J. Horryng, Methode van kostprijberekening in de landbouw, *N.V. Drukkerij v/h W. ten Kate*. Emmen. Prijs f 7,50.

Prof. Mr G. de Grooth, prae-advies: De invloed van dwaling op rechtshandelingen, Broederschap der Candidaat-Notarissen - Maastricht.

Coop. Ver. u.a. Centrale der Ned. Verbruikscoöperaties, Jaarverslag 1947.

Economisch Instituut voor den Middenstand, Statistiek voor het kruideniersbedrijf XIII (1946).

Centraal bureau voor de statistiek, Bedrijfskosten statistiek van de groothandel in kruidenierswaren en aanverwante artikelen 1946, Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf.

J. A. Pieterse van Wijck, De leer der Accountantscontrole, *Ned. Uitgev. Mij. N.V. Leiden*. Prijs f 6.—.

C. H. A. J. Janssens, Hoofdpijnen der Inrichtingsleer, *Ned. Uitgev. Mij. N.V. Leiden*. Prijs f 10.—.

J. E. Spinosa Cattela, Resultatenberekeningen op korte termijn, *Ned. Uitgev. Mij. N.V. Leiden*. Prijs f 3,75.

Dr S. Kleerekoper, Grondslagen der bedrijfseconomie I, *Uitgev. Mij. „De Arbeiderspers”*.

Jaarboekje voor de ambtenaren van 's Rijks Belastingen onder redactie van H. Weisfelt, *Uitg. Noorduyn & Zoon N.V. Gorinchem.*

Prof. Dr J. F. Haccoû, Bedrijfseconomische Monographieën: Handel en Marktwezen in goederen I, *H. E. Stenfert Kroese's Uitg. Mij. N.V.* prijs geb. f 10,—, ingen. f 8,25.

Stenografisch verslag van het debat over de prae-adviezen door *Prof. Adriani* en *Dr M. J. Prinsen,* Alg. vergadering 1942, Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Een onderzoek naar de aanwezigheid van accountantsverklaringen in jaarverslagen van Naamloze Vennootschappen, welke aandelen of obligaties officieel genoteerd zijn

Lafeber, A. F. — De schrijver deelt een en ander mede over het door hem ingestelde onderzoek. Vervolgens bespreekt hij diverse verklaringen: 1. oneigenlijke verklaring; 2. enkele handtekening; 3. korte verklaringen; 4. lange verklaringen.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde No. 5, Mei 1948*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De plaats van de Statisticus in het bedrijf

Lisman, J. H. C. — Door middel van een beoordeling van de statistische werkzaamheden in een groot bedrijf komt schrijver tot een plaatsbepaling van de statisticus in het gebruikelijke organisatieschema.

B a III 2

Statistica, Juli 1948

Een systematische vergelijking van de statistische eigenschappen van hedendaagse steekproefschema's

Hamaker, H. C. — Een overzicht van de verschillende steekproefschema's, die onderzocht worden aan de hand van een „random work diagram”, leidt tot de conclusie dat het mogelijk moet zijn dezelfde nauwkeurigheid van onderzoek te verkrijgen bij de toepassingen van verschillende schema's (literatuuropgaven 12 figuren).

B a III 2

Statistica No. 1/2, 1948

IV. LEER VAN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Critische beschouwingen over de Vervangingswaardeleer

Hensbergen, H. van — Schr. richt zich hoofdzakelijk tegen de opvattingen over de normatieve taak van de economie, zoals deze door Prof. Th. Limperg Jr. in zijn brochure „Het object der bedrijfshuishoudkunde” worden gegeven.

In de vervangingswaardeleer wordt de verklarende taak door de normatieve overwoekerd.

B a IV 2a *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk, No. 7, Mei 1948*